

HÁZIRGI QARAQALPAQ BALALAR ÁDEBIYATÍ
(J.ÓTENIYAZOV DÓRETIWSHILIGI MÍSAÍLÍNDÁ)

Tursingúl Jetkerbay qızı Otarova

Annotaciya. Maqalada házirgi dáwir qaraqalpaq balalar ádebiyatınıń áhimiyetli mashqalaları sóz etilgen. Atap aytqanda balalar gúrrińi, erteklik gúrriń hám olardıń ideya-tematikalıq jaqtan ráń-báreńligi jazıwshı J.Óteniyazov dóretiwshiligi mısasında úyrenilgen. Jazıwshı dóretiwshiliginde janrlıq-formalıq ózgeshelikler, kórkem-stillik izlenisler mısallar tiykarında talqıǵa alınǵan.

Gilt sózler: proza, janr, forma, ertek, gúrriń, ocherk, ideya.

KARAKALPAK ÇOCUK EDEBIYATI
(J.ÓTENIYAZOV'UN ESERLERI ÖRNEĞİNDE)

Özet. Makale, Karakalpak çocuk edebiyatının güncel sorunlarını ele almaktadır. Özellikle, çocuk hikâyeleri, masal hikâyeleri ve bunların ideolojik ve tematik çeşitliliği, yazar J. Oteniyazov'un eserleri örneğinde incelenmiştir. Yazarın eserlerindeki tür ve biçimsel özellikler, sanatsal ve üslupsal etkiler örnekler temelinde analiz edilmiştir.

Anahtar kelimeler: düzyazı, tür, biçim, masal, hikâye, özet, fikir.

KARAKALPAK CHILDREN'S LITERATURE
(THROUGH THE EXAMPLE OF J. ÓTENIYAZOV'S WORK)

Abstract: The article describes the important issues of contemporary Karakalpak children's literature. In particular, children's stories, fairy tales and their variety of ideas and ideas were studied on the example of the work of the writer J. Oteniyazov. Genre-form features in the writer's work are analyzed on the example of artistic and stylistic studies.

Keywords: prose, genre, form, tale, story, essay, idea.

Balalar ádebiyatı kórkem ádebiyattıń bir bólegi bolıp, kórkem sóz arqalı balalar turmısın kórkemlep súwretlew, jámiyetlik turmısta olardıń tutqan ornı, is-háreketi arqalı ózinen keyingi áwladqa gózzalıq sezimlerin oyatatuǵın jetilisen, kámil insan sıpatında sáwleleniwi sıyaqlı nızamlıqlardı óz ishine aladı. Balalardıń ózlerine tán dúnyatanımlı ózsheshelikleri ıqsham hám túsinikli túrde súwretlengen balalar shıǵarmaları olardıń ármanların, maqsetlerin, úmitlerin, kelesheğine qádemlerin belgilep beriwge xızmet etedi. Sonlıqtan balalarǵa arnalǵan shıǵarmalar jazıwshı hám shayırlardan úlken juwapkershilikti talap etedi.

Balalar poeziyasınıń rawajlanıwında bir neshe shayırlar hám arnawlı balalar shayırları qálem terbetip kiyatır. Solardıń biri publitsist, shayır hám jazıwshı J.Óteniyazov bolıp esaplanadı. Balalar turmısınıń mashqalaların jaratıwda shayırdıń poeziyalıq shıǵarmalarınıń áhmiyeti ayırıqsha. Shayırdıń balalarǵa arnalǵan shıǵarmaları mektepke shekemgi hám kishi mektep jasındaǵı balalarǵa oqıwǵa mólsherlengen shıǵarmalardan ibarat. J.Óteniyazov XX ásirdeń 80-jıllarınan baspa sózde bir neshe balalar qosıqları, ertek-qosıqları, prozalıq shıǵarmaları menen qatnasıp kiyatır. Onıń balalar ádebiyatında qálem terbetip kiyatırǵanına otız jılday waqt bolsa da dóretiwshiligi hám balalarǵa arnalǵan shıǵarmaları qaraqalpaq ádebiyattanıw iliminde ele tolıq úyrenilgeni joq. Bul boyınsha J.Ízbasqanov, J.Siyapatdinovtıń (Избасқанов, 1997; Сийпатдинов, 2009) maqalaları jariq kórdi. Ulıwma, qaraqalpaq balalar ádebiyatı

máseleleri boyınsha İ.Qurbanbaev, T.Mámбетnazarov, sońǵı jılları S.Kazaxbaevlardıń, ózbek ádebiyatında A.Suyumov hám A.Jumaboevlarđın ilimiy izertlewleri islendi Қурбанбаев, 1982; Мәмбетниязов, 1992; Kazaxbaev, 2016; Суюмов ҳәм Жумабоев, 1995).

Qaraqalpaq balalar ádbiyatınıń saǵaları biziń ádebiyatımızdıń milliy derekleri esaplangan dástanlar, ertekler, jańıltıpaslar, jumbaqlar, naqıl-maqallar, qullası xalıq awızeki dóretpelerine baslanadı. Házirgi dáwirde de usı folklorlıq dóretpeler balalardıń súyip oqıtuǵın shıǵarmaları qatarında bolıwı menen birge, jazıwshı-shayırlarımız olardı qayta islep, óz dóretywshilik sheberligi menen bayıtıp, jańa balalar ádebiyatın dóretpekte. Bul baǵdarda qaraqalpaq ádebiyatında M.Dáribaev («Altın júzik»), Á.Shamuratovlardan («Meniń jolbarıslar menen jolıǵıwlarım») baslangan dástúr qaraqalpaq shayırları T.Jumamuratov, Sh.Seytov, K.Raxmanovlar tárepinen dawám ettirildi. Sonday-aq arawlı tek balalar ushın jazatuǵın jazıwshı-shayırlarda payda boldı. Olardan S.Abbazov, X.Saparov, İ.Dilmuratov h.t.b. óz dóretywshilikleri tek balalar ushın arnadı. Jazıwshı, shayır, publitsist J.Óteniyazovta usı qatarlardı tolıqtıradı. Ol bir neshe ertekleri, qosıqları, gúrrińleri, ocherkleri menen balalar ádebiyatınan tiyisli orın alıp kiyatır. Jumaniyaz Óteniyazov 1984-jılı Nókis Mámleketlik Universitetiniń «Huqıqtanıw» fakultetin tabıslı tamamladı. Qaraqalpaqstan televideniyesinde «Qaraqalpaqstan» baspasında redaktor bolıp isledi. «Jańa jıl», «Sholaq jayın», «Eki maqtanshaq» qosıqlar, ertekler toplamı, 1996-jılı «Tınıshlıq saqshıları» sıyaqlı ocherk hám qosıqlar toplamları «Qaraqalpaqstan» baspasınan jariq kórdi.

A.S.Pushkinniń, M.Yu.Lermontovtıń, N.V.Gogoldıń, K.Ushinskiydiń shıǵarmaların awdarıp, baspadan shıǵardı. 1992-jıldan baslap Qaraqalpaqstan Respublikası ishki isler ministrliginiń baspa sóz orayında xızmet etip, jinayatshılıqtıń aldın alıw, jámiyetlik tártipti bekkemlewge baǵdarlangan kórsetiwler tayarlap, maqalalar jazıp jaslarımızdıń huqıqıy mádeniyatın joqarılatıwǵa úles qosıp kiyatır.

Avtordıń «Ústirttegi ayqas» kitabı 2001-jılı baspadan shıqtı. Bul kitabında onıń jurnalist sıpatında jazǵan ocherkleri ayırım qosıqların, házilleri orın alǵan. «Miynetsiz dúnya gózleme» degen Berdaq shayırdıń aforiyetlik uǵımǵa iye qatarların basshılıqqa alǵan halda dóretpelerine mazmun bergen. Onıń shıǵarmalarında jinayatshılıqqa qarsı gúresiw, nızamshılıqtı bekkemlew jolındaǵı mashaqatlı kásip iyeleriniń jumısların súwretley otırıp, oqıwshılıq sana-sezimin tárbiyalaydı, jinayat jazasız qalmaytuǵınlıǵına sheshim payda etedi. Tereń oy, yoshlı sezim menen jazılǵan qosıqları oqıwshılardıń kewillerinen orın aladı, tebiretedi.

Avtordıń orta hám úlken jastaǵı mektep balaları ushın arnalǵan «Eki maqtanshaq» gúrrińler hám ertekler toplamında J.Óteniyazov qaraqalpaq balalar ádebiyatına bir qansha gúrrińleri menen óz úlesin qostı. Kitapsha jigirma tórt gúrriń hám bir ápsana, úsh ertek kirgizilgen. Bul gúrrińlerde balalar hám tábiyat arasındaǵı sonday-aq, oqıwshılardıń tuwılǵan úlkesine, mektepke, muǵallimge degen izzet-húrmetin, óz-ara doslıǵı sheber súwretlengen.

«Jin terek» gúrrińinde qorqalıq hám onıń biykardan biykarǵa gáp sózlerge sebepshi bolatuǵınlıǵı balalarǵa tán bayanlaw stili menen jetkerilip beriledi. Dáslebinde «Jin bar esaplap júrgen tereginen qorqıp qashıp júrgen bala birden júreksinip barlawǵa shıǵadı hám terekte hesh nárseniń joq ekenligin kóredi. Sońnan bunıń sebebi atasınan soraydı. Atsı oǵan: « – Men balam, alpıs jasıma shıqtım. Usı waqıtqa shekem jin kórmedim. Tashkentten awılǵa kelsem túyeli keldim.. Jolda talay túnedik. Jin kórmedim, balam. Kolxoz jılları atızlarda túnedik, jolda, dalada, bir ózim talay júrdim, sirá jin kórmedim. Balam, adam taza júrse jin kórmeydi deydi. Jin-jıpır patas jerdi uyalaydı-mısh taǵı da aytayın «qorıqqanǵa qos kórinedi» dep, qorıqqan adamlardıń tawıp júrgeni shıǵar!–dep aǵam kúlip qoydı» (Өтениязов, 1996:3).

Gúrriinde tek gána batırlıq hám qorqaqlıq haqqında emes, al tazalıq haqqında da balalarğa tárbiyalıq áhmiyetke iye pikirler alğa súriledi. Balalar qıyın túsiniksiz hám olar ushın qıyın qorqımshlı esaplangan jin-jıpir, qoyımshlıq h.t.b. sıyaqlı túsiniklerge anıqlıq kiritip, olardıń qorqımshlı emes ekenligin J.Óteniyazov «Adasqan bala» gúrriinde de dawam ettiredi. Bul balalardı ózine iseniwge, ruwxıy kúshli bolıwǵa tárbiyalaydı.

J.Óteniyazovtıń balalarǵa arnalǵan gúrrińleri ráńbe-reń temalarda. Gúrrińleri Aygúl degen qızdıń tili menen bayanlanadı hám gúrrińler dúrkinini sıpatında kompozitsiyalıq dúziliske iye. Aygúldiń tilinen ayılǵan gúrrińlerdi mazmunı boyınsha bir neshe tárbiyalıq áhmiyetke iye toparlarǵa bóliwge boladı. «Magnitofon» gúrrińinde kishkene qızdıń tártipsizliklerin, dawıslı magnitofonǵa jazdırıp alıp, ózine tılatıw jolı menen onı durıs jolǵa tárbiyalanǵanı haqqında aytadı. Gúrrińlerde Gúlzada, Polat, Nurzada, Perdebay degen balalar, Qaypan ata, Bekbosın balıqshı h.t.b. qaharman obrazları dóretiledi.

Gúrrińlerdiń hár qaysısı ózine tán balalardıń jas ózgesheliklerin esapqa alıp jazılǵan. Mısalı, «Kóz áynek», «Súwret salıw», «Parkke barganda», «oyın», «Krasovka» «Uyqıshıl bala», «Quwırshaq», «Shana» gúrrińleri kishi jastaǵı, yaǵnıy mektepke shekemgi balalarǵa arnalǵan gúrrińler. Olardıń ózgesheligi sonnan ibarat, tili jeńil, quramalı waqıyalar, syujet shiyelenisiwi sezilmeydi, ápiwayı bayanlaw usılı menen kishkene bir epizod súwretlengen hám usı epizod arqalı balalar tárbiyası ushın áhmiyetke iye ideyalar berilgen. Mısalı, «Quwırshaq» gúrrińi barlıǵı bolıp 62 sózden turadı, úsh abzatsqa jámlesken tekst. Onda Gúlzadaǵa aǵası Tashkenke barganda quwırshaq ákelip beriwi, Nurzada quwırshaqqa aǵası kelemen degenshe úsh túrli kóylek hám bas kiyim tigip qoyıwı, aǵası kelgennen keyin qızların sheberlikleri ushın maqtaǵanı súwretlenedi. Gúrriń qısqa, ápiwayı bolǵanı menen onıń tárbiyalıq áhmiyeti úlken. Sebebi, qálegen baqsha jasındaǵı bala óz dóretywshilik jumısı menen maqtanıwdı qáleydi, úlkenlerge ózlerin qolınan is keletuǵının dáliylegisi keledi. Islegen isleri inabatqa alınsa, ele de jaqsı minez-qulıqlı bolıwǵa háreket etedi, ózleri dóretywshilik qásiyetlerin kúsheytedi. Bul gúrriinde eki másele birinshiden, balalardı dóretywshilik etiwge tayarlaw bolsa, ekinshiden, olardıń islerin sıyıqlandıraw, itibar beriw máselesin ortaǵa taslaǵan. Al, «Shana» gúrrińinde bolsa, kishkene balanıń túsiniksiz xarakteri, pidayılıǵı sóz etiledi. Dalaǵa muzǵa shanasın alıp ketken Polat tońıp, jıǵılıp, qolları juwımay qaytıp keledi. Onıń tońǵanın kórgen atası qolın uwqalap jılıtıw kerek ekenligin aytadı hám Polat apası asxanaǵa awqat ákeliwge ketkende qaytadan shanasın alıp dáryaǵa muzǵa sırganawǵa ketip qaladı. Waqıyalar ápiwayı. Kishkene balalarǵa tán hár kúngi tákirarlanatuǵın tınımsızlıq, ózin-ózi umıtıp ketiw sıyaqlı ádetleri sóz etilgen. Bul gúrriń úlken tárbiyalıq áhmiyetke iye bolmasa da, balanıń jas ózgesheligine baylanıslı háreketleri, qızıǵıwshılıqların sóz etiwı menen ózgeshelenedi.

«Uyqıshıl bala» gúrrińinde de Aydostıń erkeliǵi, azanda baqshaǵa bargısı kelmey ermek etiwlerin, awqatın óz waqtında jemewin sóz ete kelip, bir kúni onıń atası jumısqa ketip qalǵanda tamaǵın úyindeǵi pıshıqtıń jep ketiwı hám Aydostıń ash bolıwı arqalı onıń qayta tárbiyalanıwı gúrriń etiledi. Bul gúrriń baqsha jasındaǵı balalardıń hámmege tanıs ermeklerin, qıńırılıqların eske túsiredi. Bul gúrriń baqsha jasındaǵı balalarǵa oqıp beriw arqalı olardıń ish-háreketleriniń orınsız ekenligin uqtırıwǵa boladı.

J.Óteniyazovtıń balalarǵa ranlaǵan gúrrińleriniń ekinshi toparı orta hám joqarı jastaǵı balalarǵa arnalǵan gúrrińler bolıp tabıladı. Avtor bul gúrrińlerde tárbiyalıq áhmiyetke iye hám belgili dárejede belgili bir waqıyalarǵa qurılǵan. «Kitap», «Súwret salıw», «Súyinshi», «Kartoshka», «Báhár kelgende» gúrrińleri kishi jastaǵı mektep balalarına arnalǵan. Al, «Dáwseben», «Suwǵa ketken bala», «Adasqan bale», «Qızıl suw», «Bekbosın balıqshı», «Jayın» h.t.b. gúrrińleri usı kishkene jastaǵı balalar onsha túsine bermeytuǵın quramalı

atamalar, waqiyalar súwretlenedi. Jazıwshı balalardıń jasına, qızıǵıwshılıǵın bul gúrrińlerinde esapqa aladı.

«Kitap» gúrrińinde aǵası sawǵaǵa ákelgen kitaptı birinshi bolıp alıwǵa talasıp, onı jırtıp alǵan Polat, Aygúl, Zamiraniń awhalları sóz etiledi. Aǵası olarǵa bul kitaptı tez jelimlep qoyıwın tapsıradı. Olar kitaptı jeliplep, gezek penen oqıp shıǵadı.

Bul kishi jastaǵı mektep balaları ushın oǵada qolaylı gúrriń bolıp esaplanadı. «Súwret salıw» gúrrińinde de Polatnıń islegen isi shoqlawǵa turarlıq. Muǵallım úyge erkin temada súwret salıp keliwge tapsıradı. Polat úyine kelip qıl awqat ústinde sigaret shegip otırǵan miymannıń súwretin salıp beredi hám oǵan «Biy ádep qonaq» dep tema qoyadı. Oqıtıwshı Polatnıń bull isin maqtaydı. Shegiwshilikniń zıyanlı aqıbetleri haqqında mektepte túsinik jumısları alıp barılatuǵını belgili. Polat obrazında usı zıyanlı ádetke qarsı gúresiwsheilikniń qalıpsız atırǵanı sóz etilgen. Sonlıqtan bul gúrriń balalar ushın hár tárepleme tárbiyalıq áhmiyetke iye gúrriń bolıp esaplanadı. Biz sóz etken eki gúrrińde de kishi jastaǵı mektep balalarınıń jasına sáykes keletuǵın ózgeshelikler esapqa alınǵan halda jazılǵan hám bul jastaǵı oqıwshılardıń psixologiyası itibarǵa alınǵan.

«Súyinshi» gúrrińinde bolsa balalardı durıslılıqqa, haqıyqatlıqqa tárbiyalaw baslı tema etip kóterilgen. Aydos oqıwdan kiyatırıp ishinde sport kiyimleri bar sumka tawıp aladı, biraq onı ózi paydalanbay ata-anasına kórsetedi, oqıtıwshıları menen oylasadı. Bir kúnleri onıń iyesi keledi hám súyinshige dep sumkadaǵı futbol tobın Aydosqa sawǵaǵa beredi. Bul sol átiraptaǵı sport mektebiniń treneri edi. Bul gúrrińdi oqıw arqalı balalar birewge jaqsılıq etiwdiń, birewge quwanış inam etiwdiń adam ómiri qanday áhmiyetke iye ekenligin túsinedi hám kishipeyil, hadal, pák kewilli insan boıwǵa háreket etedi, tırısadı.

J.Óteniyazovtıń «Suwǵa ketken bala», «Adasqan bala» gúrrińleri balalardı oylandırwǵa májbúrlese, «Bekbosın balıqshı», «Dáwseben», «Qaypan atanıń minezi» gúrrińleri olardı belgili bir kásipti súyiwge, miynet súygishlikke, jaqsı nárseler menen tanıs bolıwǵa shaqıradı. «Suwǵa ketken bala» gúrrińinde Baxıt degen balanıń qońsı awılǵa at minemen dep ketip qalıwı, onı japqa suwǵa ketip qaldı dep awıl boyınsha adamlardıń izlewi, biraq tabılmawı, palkerge pal ashıtırwı, palkerdiń balanı suwǵa ketip óldi dewi, anasınıń awırıp kalıwı, ertesine qońsı awıl kelinsheginiń Baxıttın tiri ekenligin aytıwı, suwdan abaylı bolıwǵa kempir apasınıń úgitlewi sóz etiledi. Bul gúrrińdi jazıw arqalı balalar jámiyettegi, shańaraқтаǵı adamnıń ornı haqqında oylanadı. Juwapkershilik seziminiń artıwına alıp keledi. Sonday-aq, palǵa iseniw, kózsizlik, itibarsızlıq sıyaqlı illetler qaralanadı. Baxıttan kishkene ǵana oylamay islegen isiniń bir neshe adamlardıń ruwxıyatına unamsız tásir etkenligi arqalı bul temalardı alǵa súredi.

«Qaza», «Bekbosın balıqshı», «Jayan» gúrrińlerinde balıqshılıq kásibi, oǵan tiyisli atamalar, dárya hám oǵan adamlardıń jasaw sharayatların waqiyalar menen súwretlew balalarda úlken qızıǵıwshılıq oyatıp, olardıń bilim dárejesin asıwına, dúnya qarasınıń keńeyiwine járdem beredi.

«Araldaǵı akula» janrı boyınsha ápsana bolıp, Abat batırdın jayın hám akula awlaǵandaǵı sheberlikleri sóz etiledi. Abat batırdın balıq (jayın) awlawdaǵı teńi-tayı joq qaharmanlıqları, ápsanaǵa aylanadı. Aral teńiziniń tolıp tasıp turǵan waqtında xalıq turmsı, jayınlar, olardı awlawdaǵı ózgeshelikler, jırtqısh akulanıń Aralda bolıwı, onıń birewin Abat batırdıń uslap alıwı, sońınan Aral suwı tartılǵanda onıń túbinen akulanıń tisiniń tabılıwı sıyaqlı waqiyalar izbe-izlikte baylanıstırılıp súwretlenedi. Batır qarawıtıp júrgen úlken jayınları kórip sirá qorıqpadı. Ol qayıqtıń túbinde jatırǵan tonın alıp, ishine temir oshaq penen qumǵan-qazandı orap, ishine baylap teńizge taslaptı. Úlken jayın bull oljanı ashkózlik

penen jutıp, ózinen-ózi qayıqqa baylanıp qalıptı. Abat batır shanışqınıń sabına arnaydı bekkem etip baylap qayıqtı awdarmaqshı bolǵan jayınnıń biri qayıqtı súyrep, elewi izine erip baratırǵanın kórgen basqa jayınlar onıń izinen qalmaq júze beripti. Azıraq waqıt ótkennen keyin tolqın qayıptı da, qayıqlar «Domalaq kól» diń ishinde qalıp qoyıptı» (Өтениязов, 1996:95).

Akula haqqında, onı bılayınsha súwretleydi: «Ol bir kúni jayınlardıń qurdımına barsa, suwdıń beti qan tolıp atırǵanın kórip hayran qalıp suwǵa únilipti. Suwdıń ishinde qıyan-kesti ayqas bolıp atır eken. Abat batır ómiri tuwıp kórmegen súwenge usaǵan eki jirtkish balıq, jayınnıń qarnın jarıp, tislegen jerin julıp jep ketip atırǵanın kóripti. Ol jirtkish balıq atılǵan oqjay zuwlap biraz jerden aylanıp kelip jayınlarǵa hújim jasamaqshı edi. Balıqshı óziniń tanıs jayınların alıp ketti» (Жуманиязов, 1996:16).

Ápsanada akulanıń Aral teńizi burın umnan (onsal) menen tutasıp turǵanında qalıp qoyǵanın sóz etedi. Shıǵarma bir jaǵınan balalardıń balıqshılıq kásibi degen qızıǵıwshılıǵın arttırıwı menen birge úlkemizdiń buringi tábiyatı, haywanat dúnyası menen tanısıwına hár tárepleme múmkinshilik beredi.

Ulıwmalastırıp aytqanımızda balalar jazıwshısı J.Óteniyazovtıń balalarǵa arnalǵan gúrrinleri óziniń tárbiyalıq áhmiyetke iyeligi menen, ideya-tematikasınıń ráńbe-ráńligi menen tásirsheńlikke iye.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Избасқанов Ж. (1997). *Еки мақтаншақ* // «Жеткиншек» газетасы. №5, 30-январь.
2. Kazaxbaev S. (2016). *XX ásir aqırı XXI ásir basındaǵı qaraqalpaq balalar ádebiyatınıń evolyuciyası, janrlıq ózgeligi hám poetikası*. Nókis: Bilim baspası.
3. Қурбанбаев И (1982). *Қарақалпақ балалар әдебияты тарийхының очерки*. Нөкис: Қарақалпақстан баспасы.
4. Мәмбетниязов Т. (1992). *Қарақалпақ балалар поэзиясы хәм оның машқалалары*. Нөкис: Билим баспасы.
5. Өтениязов Ж. (1996). *Еки мақтаншақ*. Нөкис: Қарақалпақстан баспасы.
6. Сийпатдинов Ж. (2009). *Тууылған жерге садықлық туйғысы менен*// «Қарақалпақстан жаслары» газетасы, №9, 26-февраль
7. Суюмов А., Жумабоев М. (1989). *Балалар адабиети*. Тошкент: Ўқитувчи нашриети.